

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУТСОРСИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Норбоев Шерзод Бердали

Независимый студент Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158094>

Сегодня, по мере реализации реформ в нашей стране, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений, возникают новые формы взаимодействия участников гражданско-правовых сделок. Наиболее современными и эффективными из них являются отношения, регулируемые договором аутсорсинга, в результате которых решаются задачи, которые ранее были основными функциями внутренних подразделений компании (например, бухгалтерское, юридическое обслуживание, маркетинговые исследования, обслуживание внутренней информационной сети, обработка информации). поступающей информации и т.п.) жестко ограничены. передается специализированным обслуживающим организациям.

В действующем гражданском законодательстве отсутствует понятие аутсорсингового договора, в теории нет четкого определения его юридической и экономической природы, отсутствует научная классификация аутсорсингового договора. Это, в свою очередь, показывает, что спрос на аутсорсинговый контракт сегодня очень высок и существует потребность в комплексной, научно обоснованной концепции, раскрывающей сущность и содержание аутсорсингового контракта с учетом его важного инструмента установления отношений. между участниками гражданско-правовых сделок.

Стоит отметить, что экономические тенденции развития сферы услуг обязывают законодателя создавать правовой резерв сервисных отношений за вознаграждение, даже если некоторые из них еще не стали реальностью в хозяйственных сделках. В этот момент И.А. Актуален вывод Покровского о перспективной гражданско-правовой политике, которая «должна изучать влияние правовых норм на развитие событий в жизни общества».¹

¹ См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 2003. С. 10.

² Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 2003. С. 10.

³ Кулагин М.И. Предпринимательство и право: Опыт Запада. М.: Дело, 1992. С.

Вышеизложенное означает, что возрастает потребность в совершенствовании нормативного содержания главы 38 Гражданского кодекса. Создание норм, связанных с совершенствованием главы 38 ГК РФ, в последнее время должно быть направлено на пересмотр общих положений о договорах возмездного оказания услуг и формирование новых норм.

По нашему мнению, подобные тенденции на международном рынке ведут к интернационализации договорного права, регулирующего служебные отношения.

«История гражданского права», — пишет И.А. Покровский, «указывает прежде всего на единство всемирно-исторического развития и стремление народов общаться на основе одних и тех же правовых норм». Экономические сделки, составляющие основу гражданских прав, не признают национальных границ, и чем дольше проходит этот период, тем больше он проникает во весь мир. Обобщая свои взгляды, И.А. Главным историческим направлением гражданского права Покровский называет «универсализм».

Анализируя современный процесс интернационализации частного права, М.И. Кулагин перечисляет следующие основные направления: 1) усиление влияния международного публичного права на гражданское (торговое) право страны; 2) бурное развитие национального правового регулирования отношений с иностранным элементом; 3) унификация гражданского и коммерческого права; 4) сближение не только нормативной структуры частного права, но и систем источников права разных стран. Б.Б.Самарходжаев, говоря о направлениях развития сферы международного частного права, подчеркивает необходимость расширения возможности экстерриториального применения иностранного законодательства в Узбекистане или в отдельных его регионах.²

Из вышеизложенного можно понять, что выдвигается идея объединения области национального частного права с областью международного частного права.

⁴ Самарходжаев Б.Б., Мансуров А.Ф. Некоторые вопросы международного частного права в республике Узбекистан / Тенденции развития гражданско-правовой науки и перспективы совершенствования гражданского права / Сборник материалов республиканской научно-практической конференции. - Ташкент. Издательство Университета общественной безопасности. 2022. Стр. 27.

⁵ Топорин Б. Н. Европейское право: Учебник. М.: Юрист, 1998. С. 15.

⁶ Топорин Б. Н. Европейское право: Учебник. М.: Юрист, 1998. С. 19.

Эти процессы особенно очевидны в случае европейского права. Б. Н. Топорнин констатировал, что «европейское право, с одной стороны, служит главным регулятором интеграции и способствует ее развитию, с другой стороны, оно отражает и воплощает ее результаты и потребности». Европейское право означает правовое регулирование отношений в Европе в широком смысле, охватывая организацию и деятельность почти всех европейских международных организаций, экономические, социальные, политические, научные, культурные отношения.

Высокие темпы роста сферы услуг в странах Европейского экономического союза создали необходимость развития следующих форм свободного перемещения услуг: 1) свободное пересечение границы поставщиком услуги для доставки услуги потребителю. В частности, существует концепция активной (позитивной) свободы перемещения услуг, проявляющаяся в изменении местонахождения поставщика услуг; 2) заказчик услуг переходит к поставщику услуг путем пересечения границы. В таких случаях говорят о пассивной (негативной) свободе перемещения услуг; 3) состоит из отдельной группы услуг, выполняемых через границы, но без изменения местонахождения заказчика и исполнителя (услуги, оказываемые посредством различных видов связи). Рост экспорта услуг в нашей стране требует совершенствования гражданско-правового регулирования отношений по оказанию платных услуг и его гармонизации с нормами международного права. Еще одним направлением развития правового института аутсорсингового договора является превращение его в самостоятельный правовой институт на основе раскрытия и регулирования конкретных правовых особенностей договора. Все это создает необходимость регулирования отношений, возникающих из договора аутсорсинга, на уровне специального нормативного правового документа.

В таком нормативно-правовом документе целесообразно объединить нормы частного и публичного права, на наш взгляд, это обеспечивает создание общей концепции правового регулирования общественных отношений, возникающих из аутсорсингового договора.

Правовое регулирование аутсорсинговых отношений на основе проекта нормативного правового документа (закона, постановления правительства и т.п.) обычно должно базироваться, прежде всего, на основных принципах гражданского законодательства, общих правилах об обязательствах, основных условиях договоров подряда. оказание услуг на

платной основе. При этом данный нормативный правовой документ должен отражать специфику отношений, возникающих в результате заключения договора аутсорсинга, в отличие от других видов договоров оказания услуг за вознаграждение.

В предлагаемом нормативно-правовом документе должны быть решены следующие вопросы. Во-первых, следует дать юридическое определение контракта на аутсорсинг.

Во-вторых, необходимо определить особенности состава субъектов подряда, поскольку сторонами аутсорсингового договора могут быть только хозяйствующие субъекты. В-третьих, в предлагаемом нормативно-правовом документе должны быть указаны важные условия авторского договора. В качестве важных условий договора аутсорсинга, по нашему мнению, следует отметить следующие условия.

1. Положение о предмете аутсорсингового договора. Предмет аутсорсингового договора имеет сложное содержание и, как правило, на сотрудников аутсорсинговой организации, отвечающих квалификационным требованиям заказчика, возлагаются определенные функции или определенные виды деятельности (например, участие в производственном процессе, управление производством или выполнение других задачи, связанные с производством и (или) реализацией товаров заказчика.) включает обеспечение реализации.

2. Положение о качестве услуг, оказываемых по договору аутсорсинга. Качество предоставляемой услуги по договору аутсорсинга определяется квалифицированной (профессиональной) деятельностью аутсорсинговой организации. Качество оказываемой услуги по договору аутсорсинга можно определить, обратившись к соответствующим нормативным документам, а также согласовав необходимые требования. Некачественная услуга может повлечь за собой имущественную ответственность аутсорсинговой организации.

3. Аутсорсинг является оперативным требованием. Вначале необходимо позаботиться о том, чтобы родственники сотрудников были переданы на аутсорсинг. Принять специальные меры безопасности при аутсорсинге, устранить проблему аутсорсинга. В нашей стране в соответствии с регулированием аутсорсинга личных отношений стороны могут быть вынуждены обратить внимание на аутсорсинг документов о нарушениях.

POLAND

POLAND

Таким утверждением можно выделить следующие направления развития института аутсорсингового управления:

- 1) совершенствование управления нормативным содержанием главы 38 ФК РФ;
- 2) принятие нормативного документа, позволяющего установить общее согласие по регулированию общественных отношений, возникающих при аутсорсинговом управлении;
- 3) гармонизация (унификация) правил, регулирующих аутсорсинговые сервисные отношения, с нормативными нормами.

Использованная литература:

1. См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 2003. С. 10.
2. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут, 2003. С. 10.
3. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: Опыт Запада. М.: Дело, 1992. С.
4. Самарходжаев Б.Б., Мансуров А.Ф. Некоторые вопросы международного частного права в республике Узбекистан / Тенденции развития гражданско-правовой науки и перспективы совершенствования гражданского права» / Сборник материалов республиканской научно-практической конференции. - Ташкент. Издательство Университета общественной безопасности. 2022. Стр. 27.
5. Топориин Б. Н. Европейское право: Учебник. М.: Юрист, 1998. С. 15.
6. Топориин Б. Н. Европейское право: Учебник. М.: Юрист, 1998. С. 19.

